

Наддніпрянщини масово дотримувалося православного віровчення. Це: звичка до того варіанту істини Божої, якого віками дотримувалися діди-прадіди; підтримка православної церкви державою; боязнь осуду, неприязного ставлення та докорів “від людей”, наразі “справедливих”, оскільки зміна релігійної орієнтації фактично означала б зраду “всієї повноти свого конкретного світовідчуття” [1, 21], в якому релігійність як така становила лише одну зі складових.

1. Арнаутова Ю. Е. Ментальность в средние века: методические и содержательные проблемы // Культура и общество в средние века в зарубежных исследованиях (историческая антропология). Реферат. сб. / Под ред. Ю.А. Бессмертного. — Москва, 1990. — С.17-24. Докладніше про ментальність як феномен “другого порядку”, котрій знаходиться “за фактами реальної поведінки і не ідентичний їм”, див. матеріали наукової конференції: *Mentalität in Mittelalter: Methodische u. inhaltliche Probleme / Hrsg. von Graus F. – Konstanz: Sigmaringen, 1987. – 334 s.*
2. Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). — У 2-х т. — Т.2. (1880-1885) / Упоряд. В.С. Шандра та ін. — К., 1995. — 584 с.

В.Е.Лось (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

На першу половину ХІХ ст. багатоконфесійне Правобережжя репрезентувало більше 3 млн. православних, майже мільйон (979 614 тис.) римо-католиків і близько 130 тисяч греко-уніатів [1,68,311]. Багатовікове співжиття представників цих трьох конфесій не могло не привести до взаємного відвідування різноконфесійних храмів, а також до випадків зміни релігії, особливо в родинному житті. Сучасний історик Н. Яковенко зазначає, що джерела ХVІІ ст. “раз по раз фіксують приклади цілком мирного співжиття – як у родинному колі, так і в сфері публічного побуту, ба – навіть у релігійних практиках” людей різних християнських обрядів [2,21]. Подібні факти фіксують джерела та література першої половини ХІХ ст. Дореволюційний історик церкви М. Симашкевич стверджував, що на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. навернені у православ'я прихожани ще довго відвідували як православну церкву, так і католицьку та уніатську. “Словом кожному из этих вероисповеданий народ приносил часть своего усердия на том основании, что в каждой из этих церквей исповедуется один и тот же Бог и один Иисус Христос” [3,404]. Самі історичні умови існування українців Правобережжя та особливості їх національного характеру сприяли розвитку в Україні поліконфесійності. Міжконфесійні відносини найкраще прослідкувати у виконанні населенням релігійних обрядів сповіді й причастя, хрещення та вінчання.

Джерела часто фіксують взаємне відвідування католиками, уніатами і православними храмів один одного, особливо тих, де відбувалися стпущи (великі храмові свята в католицькій церкві) і знаходилися чудотворні ікони. Саме культ чудотворних ікон об'єднував представників трьох конфесій. Під час отпустів, парафії могли вільно виконувати обряд сповіді як в уніатських, так і в католицьких священників, оскільки тут не вимагалось встановлення віросповідання. Траплялися випадки, коли селяни уніати і православні, які в силу тих чи інших причин не мали можливості відправляти треби у свого священника могли “тайно исповедоваться на отпустах в латинских костелах” [4,61]. Тобто, в основі лежав обряд та обов'язковість його виконання, а питання в якому християнському храмі його здійснювати, було менш важливо. Не рідким було явище почергового виконання духовних треб у священників різних сповідань під час перебування селян на сезонних роботах або наймах в інших селах [5,29].

Проте, слід відмітити зафіксований джерелами цікавий факт виконання таїнства причастя. Так, православні та уніати, які причащалися квасним хлібом, а не прісним, як католики, хоч і приймали сповідь у католицьких священників, проте не причащалися, відмічаючи своє свідоме небажання це здійснювати [6, 143, 46].

Крім відвідування іновірних храмів, селяни також часто виконували релігійні практики у священників різного сповідання. В екстремальних випадках, наприклад хвороби дитини та відсутності парафіяльного священника, дітей хрестили у найближчого священника, незалежно від віросповідання його та батьків. Не були перешкодою і відмінності в обряді хрещення трьох конфесій. Наприклад уніати на Замойському соборі 1720 р. затвердили обливання дитини, як у католиків, проте на відміну від них, продовжували здійснювати православний обряд миропомазання разом із хрещенням [7, 134-135]. У фонді Київського навчального округу знаходяться справи про метрики хрещення студентів-католиків в уніатських священників та по уніатському обряду (in ritum Greco-unitum) [8, 1-2]. В деяких випадках зазначалося, що грецький обряд хрещення доповнював представник католицького духовенства. Слід відмітити, що таке виконання обрядів було офіційно визнане, оскільки метрики були засвідчені як Римо-католицькими так і Православними консисторіями. Хрещення католицьких родин в уніатських священників, дало згодом, після приєднання уніатської церкви до православної у 1839 р., підстави православному відомству вимагати їх переходу до православ'я “ так как крещены и миропомазаны по обряду ее (православной церкви) [9, 1-11].

Найбільше індиферентність населення щодо виконання релігійних обрядів ілюструє вінчання або таїнство шлюбу. За ustalеними церковними традиціями шлюб мав здійснювати парафіяльний священник, здебільшого парох нареченої. Проте ця традиція, незважаючи на юридичне закріплення в 1768 р., як правило, часто порушувалася. Молоді пари, в разі відсутності парафіяльного священника, зверталися до іншого, навіть якщо він був іншого віросповідання. Також вінчання в іновірного священника було характерним для мішаного шлюбу. Цікаво, що часто населення вміло користувалося наявністю на території Правобережжя священників різних конфесій. Особливо у тих випадках, коли між нареченими існували родинні зв'язки, що безперечно було перешкодою церковного шлюбу. Священники здійснювали такі заборонені шлюби “видно прельстившись наградой от повенчавшихся” [10, 1-2]. До священників іншого сповідання зверталися чоловіки, жінки яких зникли безвісти або жінки, чоловіки яких були в рекрутах [11, 1]. Звичайно, такі шлюби жодною із трьох церков не вважалися легітимними, оскільки вони здійснювалися перш за все не парохом наречених, таємно, без обов'язкового трьохразового оголошення в церкві, часто в жилих будинках, а не в церкві, інколи навіть вночі. Цікаво, що навіть в таких екстремальних випадках вінчання, на наречених були вінчальні вінки, правда з трави. Тобто селяни дотримувалися обряду, правда інтерпретували його по своєму [12, 10].

Така індиферентність населення до виконання треб в різних християнських священників не могла не викликати незадоволення церковних властей трьох конфесій, оскільки це становило загрозу “совращения”. Намагаючись якось регулювати цей процес, Святийший Синод 31.03.1805 р. наказав, що римські і уніатські священники зобов'язані мати з православними священниками зносини “не только о той свободности (к браку) и степени родства или свойства, но поврени когда их совершат не возбранено и в противность принятых грекороссийского церковно правил не венчали” [13, 6]. В іншому разі, священники, які порушували ці укази, підлягали штрафуванню. Звичайно, така позиція населення щодо таїнства шлюбу створювала конфліктні ситуації між духовенством різних конфесій. Особливо це підірвало вплив православної церкви. Виконання треб в священників інших сповідань за словами православних благочинних приводило до “презрения прихожанами своих священников, кои

не советами, ни увещаниями прихожан своих в случае каковых либо встречающихся в браке препятствий удержать не могут” [14, 1].

Створюється враження, що для населення Правобережної України першої половини XIX ст. було не основним в якому обряді, уніатському, католицькому чи православному виконувати релігійні практики. Сучасні історики та релігієзнавці вважають, що характерною рисою українців було обрядовіство. Воно полягає в неглибокому знанні суті християнського віровчення і водночас прагненні дотримуватися обрядів, розглядаючи їх як самодостатнє для своєї релігійності. Аналіз досліджуваних джерел дозволяє нам зробити припущення, що попри велику роль обряду й культу в українському селянському середовищі Правобережжя першої половини XIX ст., питання, де саме, в якому храмі чи в якого священника відправляти духовні треби було не визначальним для віруючих. Саме тому і спостерігалася мирна взаємодія населення різних конфесій на релігійно-обрядовому рівні.

1. Бовуа Д. *Шляхетич, кріпак і ревізор*. — К., 1996. — С. 68, 311.
2. Яковенко Н. *Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII стр.* — К., 2002. — С. 21.
3. *Симашкевич М. Римское католичество и его иерархия в Подолии.-Камянец-Подольское., 1872.* — С. 404.
4. *Державний архів Волинської області (далі ДАВО) — Ф.359, Оп.1, Стр.199, Арх.61*
5. ДАВО. — Ф.359, Оп. 1, Стр.29, Арх.29.
6. ДАВО. — Ф.359, Оп.1, Стр.199, Арх.143; *Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі ЦДАІАК).* — Ф.972, Оп.1, Стр.80, Арх.46.
7. *Великий А.Г. З літопису християнської України.* — Т. VI: XVIII ст. — Рим — 2000 — Львів. — С. 134-135.
8. ЦДАІАК — Ф.707, Оп.261, Стр.10, Арх.1-2.
9. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.636, Стр.99, Арх.1-11.
10. ЦДАІАК — Ф.972, Оп.1, Стр.157, Арх.1-2.
11. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.97, Стр.36, Арх.1.
12. ЦДАІАК — Ф.972, Оп.1, Стр.1-10, Арх.84.
13. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.97, Стр.36, Арх.6.
14. ЦДАІАК — Ф.127, Оп.97, Стр.36, Арх.1.

Л.Г.Кудрик (Львів)

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І НАРОДУ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДШИНІ ІВАНА ОГІЄНКА

До будівничих і фундаторів української культури й освіти належить визначний борець православної віри і церкви Іван Огієнко (Митрополит Лларіон) (15.01.1882 – 29.03.1972), що віддав усе своє життя, натхнення і творчі сили для утвердження української духовності.

Великого значення І.Огієнко надавав питанню поєднання родинного і шкільного виховання. Він дбав про навчання і виховання підростаючого покоління як продовжувачів справи своїх батьків, своєї нації; підкреслював, що український народ повинен дбати про рідномовні обов'язки кожного громадянина. Українська мова багато втратила від того, що її було вилучено з літургійного життя, з проповідництва, молитви. Це формувало ставлення до неї як до неповноцінної, другосортної, Богу неугодної. Девальвація рідного слова в духовному світі віруючого, у суспільній сфері загалом призвела до девальвації людських душ, втрати віри в рідну святість, рідну вартість. Митрополит Лларіон особливо ревно обстоював ідею необхідності вживання рідної мови в церковному житті українства. “Народ, що слухає служби Божі на нерідній йому мові, подібний до в'язня, що любується світом Божим через в'язничні ґрати”. Рідномовне богослужіння – це надійний шлях до душі віруючих, гарант орієнтації їх на добро, формування у них відданості батьківській вірі. А отже, попередження можливої зради, національного відступництва. Таке саме

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

